

**NEMIS VA O'ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLAR VA PAREMIYALARDA GENDER
KOMPONENTLI AYOL TASVIRI IFODALANGAN METAFORALARNING O'RNI**

Jo'raxolova Bahora Qurbonboyevna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10818398>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nemis va o'zbek tillaridagi maqollar va paremiyalarda gender komponentli ayol tasviri ifodalangan metaforalarning o'rni yoritilgan. Maqolada bir-biriga bog'liq bo'lmagan ikki til madaniyatida ko'rib chiqilayotgan maqollarning semantikasi o'rganilgan.

Kalit so'z: gender, metafora, ontologik metafora, oriyentatsion metafora, lingvistik makon, madaniy makon.

Аннотация. В данной статье освещается роль метафор, выражающих образ женщины с гендерным компонентом в немецких и узбекских пословицах и паремиях. В статье рассматривается семантика пословиц в двух неродственных языковых культурах.

Ключевые слова: гендер, метафора, онтологическая метафора, ориентационная метафора, языковое пространство, культурное пространство.

Abstract. This article highlights the role of metaphors that express the image of a woman with a gender component in German and Uzbek proverbs and paremies. The article examines the semantics of proverbs in two unrelated language cultures.

Keywords: gender, metaphor, ontological metaphor, orientational metaphor, linguistic space, cultural space.

Lingvistik genderologiyaning asosiy kontseptual atamasi bo'lgan "gender" atamasi jamiyatdagi erkaklar va ayollarning qiyofasini belgilaydigan xatti-harakatlarning madaniyati va pozitsiyalarini tavsiflash uchun ishlatiladi. Biz I.V Zikova tomonidan taklif qilingan kontseptsiyaning ta'rifiga amal qilishni taklif qilamiz: "Odatda bo'ladigan xulq-atvor va munosabatlar me'yorlari to'plamima'lum bir jamiyatdagi erkaklar va ayollar bilan bog'liq. Gender tushunchasi erkak va ayol o'rtasidagi biologik yoki jismoniy farqlar emas, balki jamiyat bu farqlarga qo'yadigan madaniy va ijtimoiy ma'nodir, degan g'oyaga asoslanadi. [2; 71]

Gender kommunikativ aktda takrorlanadigan gender roli retseptlarini uzatish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Kollektiv ongda genderning institutsionalizatsiyasi har bir shaxsning sotsializatsiyasi orqali sodir bo'ladi, u an'anaviy ravishda erkaklar va ayollarga xos bo'lgan me'yoriy kutilgan xulq-atvor uslublarini o'zlashtirish yo'lini oladi. Shu munosabat bilan, A.V. Kirilining ta'kidlashicha, "gender erkak va ayolning aniq xususiyatlarini rivojlantiradi, bu esa bir vaqtning o'zida jamiyatning erkaklar va ayollarga nisbatan turli xil munosabati uchun asos yaratadi". [3; 62]

Milliy madaniyatdagi obrazning o'ziga xos xususiyatlari va baholarini qo'lga kiritish va yetkazish usullaridan biri maqollar tarkibida gavdalangan metaforadir. Shaxsning voqelikni bilishi va dunyoni bilishi uning tajribasini anglashiga asoslanadi, V.N. Telia quyidagi xulosaga keladi: "Metaforizatsiyaning barcha turlari inson tajribasining assotsiativ aloqalariga asoslanganligi sababli, metafora o'z tabiatiga ko'ra antropometrikdir". [4; 4]

Ullman metaforizatsiyaning uchta universal turini aniqladi: antropomorfizm, konkretan mavhuma o'tish va sinesteziya. Boshqa tadqiqotchilar fazoviy, meteorologik, antropomorf, zoomorf, botanik, texnik, sotsiomorfik metaforalarni aniqladilar. [5; 279]

J. Lakoff va M. Jonson bir qator metaforalarni ko'rib chiqishni taklif qiladilar: oriyentatsion metafora (opozitsiyalar bilan: yuqoridan past, markaz-cheikka, uzoq-yaqin va boshqalar), strukturaviy, ontologik, "konteyner" tipidagi metafora va boshqalar. [7; 256] Gender tilshunosligida "gender metafora" atamasi qo'llaniladi, bu bir tomondan, tana metaforasining alohida holati, aksincha, ayollik va erkaklik shaxsiy fazilatlarini va xususiyatlarini jinsga bog'liq bo'lmagan narsalarga o'tkazish sifatida. [8; 256]

Tadqiqotlarga ko'ra, ayol tasviri ifodalangan 100 ga yaqin nemis tilidagi maqollar Horst und Annelies Beyer "Sprichwörterlexikon" lug'atidan o'rganilgan; [9; 23] T. Mirzayevning "O'zbek xalq maqollari" kitobida esa 100 ga yaqin o'zbek xalq maqollari va 100 dan ortiq nemis va o'zbek tillaridagi paremik birliklar o'rganilgan. [9; 24]

Biz maqolni jumla tuzilishi, matn xususiyatlari va pragmatik funktsiyalariga ega bo'lgan frazeologik birlik, shuningdek, so'zlovchining kommunikativ strategiyasini amalga oshirish bilan bog'liq amaliy qiymat mulohazasi sifatida tushunamiz. Tahlil kognitiv semantika apparati va biz taklif qilgan "sifatli" tematik roli yordamida amalga oshirildi, bu "ta'riflangan obyektning sifatini tavsiflovchi holatdir". [1; 46]

Bizning tahlilimiz natijasi ayol qiyofasini shakllantiradigan kontseptual metaforalarning quyidagi turlari bo'lib, biz gender komponentli nemis va o'zbek maqollari materiallaridan foydalangan holda aniqlay oldik.

Ontologik metaforalar

Obyektivlashtirish metaforalari: *Qiz bola -birovning xasmi (insonni sifatlovchi: tegishli/qarashli); Ayolning o'ttizga kirgani-o'tin bo'lgani (buyumni sifatlovchi: ayol - yoqilg'i ma'nosida); Xotin - uyning chirog'i (buyumni sifatlovchi: xotin – nur ma'nosida); Xotin – umr yo'ldoshi (shaxsni sifatlovchi: xotin - birga turmush qurgan ikki kishidan har biri bir-biriga nisbatan, hamroh) Xotin – erning vaziri (shaxsni, yordamchini sifatlovchi: xotin ro'zg'orda erdan keyingi mavqeda turuvchi shaxs); Yaxshi xotin - uyning guli (buyumni sifatlovchi: yaxshi ayol gulga qiyoslanadi); Ayol – bir vaqtning o'zida ham olma ham ilon (narsa va jonli mavjudotni sifatlovchi: ayolning yaxshi xislati mevaga, yomon xislati zaharli ilonga qiyoslanadi); Xotinli ro'zg'or - guldir, xotinsiz ro'zg'or - cho'ldir (joy, makonni sifatlovchi: ayol kishi ro'zg'orni gulzorga aylantiradi, ayol kishi bo'lmasa uy cho'lga aylanadi); Xotinning yomoni – umrning egovi (narsa-shaxsni sifatlovchi: yomon xotin kishini jondan to'ydiradigan, uning umrini qisqartiradigan kimsa, narsa); Eine Frau edel von Natur ist ein Preis über aller Figur (qadr, qiymat, narxni sifatlovchi);*

Ushbu turdagi o'zbek xalq maqollarida ayol birovga qarashlilik, tegishlilik, narsa, buyum, xom-ashyo, yoqilg'i, hamroh, jasorat, boshqaruv, hokimiyat, ayolning xislatlari ijobiy yoki salbiy baholangan holda taqdim etiladi. Nemis tili maqollarida u ko'proq yolg'izlik, hokimiyat, boshqaruv, g'azablangan ayolning shijoati kvalifikatsiyalari bilan belgilanadi.

"Konteyner" kabi metafora o'zbek tilidagi maqollarda („Bir qinga ikki pichoq sig'mas, bir uyga ikki xotin“. Ayol g'azab, nafratni sifatlovchi); Er avra-xotin astar- kelishuv, muraosani sifatlovchi; nemis tilidagi maqollarda („*Besoffene Frau ist ein Engel im Bett. Ayol farishtani sifatlovchi*)- *Mast ayol to'shakdagi farishta. Shu o'rinda, mast ayol haqida o'zbek tilida -Mast ayol – qo'yingda yotgan shaytondir (shaytonni sifatlovchi) maqoliga mos keladi. Böse Frauen machen die besten Käse. (g'azablangan ayolning shijoatini, g'ayratini sifatlovchi)*). O'zbek tilidagi maqollarining ushbu guruhida ayol shiddatli va ehtirosli his-tuyg'ular idishi sifatida taqdim etiladi (yuqori emotsionallik, ehtiros kvalifikatsiyasi). Nemis tilidagi maqollar uni erkaklar uchun to'r va tuzoq sifatida tavsiflaydi (xavf sifati).

Zoomorfik metafora („ayol erkakga yo'ldosh, hamroh“) *Er-xotin – qo'sh ho'kiz, er-xotin – qo'sh qanot*; („bozori chaqqonlik, xaridori ko'plikni sifatlovchi“) *Beva xotinga Buxorodan it hurar*; („epchillik, chaqqonlikni sifatlovchi“) *Biyaning yugurigi yaxshi, xotinning epchili*; („“) *Xotin-qizning ishini tovuq cho'qib bitirolmas; Gebt der Frau Flügel, und sie ist entweder ein Engel oder eine Gans* (“uddalay olmaslik, bajara olmaslikni sifatlovchi”); *Gib einem Buben eine Frau und einem Kind einen Vogel, es ist beider Schade (so ist beider Untergang vor der Tür)* (“uddalay olmaslik, bajara olmaslikni sifatlovchi”);

Ushbu turumdagi maqollar o'zbek tilida, shuningdek, nemis tilida aql-idrokning kamligini, yetishmasligini (ahmoqlik, agressivlik, qizg'anchlikni sifatlovchi) va nemis tilida esa ta'limning muhim darajasida, nomutanosiblik, to'g'ri kelmaslik mavjud. (uddalay olmaslik, bajara olmaslikni sifatlovchi).

Nemis tili maqollarida ayolga ishora ya'ni aniq gender komponenti yo'q, biz faqat yashirin jinsga murojaat qilish haqida gapirishimiz mumkin. Qiyoslangan ikki til madaniyati maqollarida ayol go'zal gul sifatida namoyon bo'ladi, uning jozibadorligi vaqt o'tishi bilan yo'qoladi (go'zallik sifati, vaqtinchalik jozibadorligi, o'tkinchilik). Ammo o'zbek xalq maqollarida qo'shimcha belgilar ochiladi: sevish va sevilish zarurati (sevgiga bo'lgan ehtiyoj sifati) va ayolning ko'rkini, chiroyini tasvirlovchi.

Sotsiomorfik metafora ("ayol - past mavjudot"): *Yaxshi xotin arpa unni kabob qilar (mehnatkashlik, ishbilarmonlik sifatida); Yaxshi xotin ishlik bo'lar (ishbilarmonlik sifatida); Yaxshi xotin kelmasdan burun kuldirar (kirishimlilik, tadbirkorlik sifatida); Yomon xotin erini qaritar (yomonlik, xavf sifatida); Yaxshi xotin erta turib charx yigirar (mehnatkashlik fazilatlarini sifatida); Drei Frauen machen einen Markt (gaplashuvchanlik, xushmuomalalikni sifatlovchi); Willst du eine Frau, die einen Fehler hat, nicht nehmen, so wirst du eine mit zwei Fehlern nehmen.* (aybi borligini sifatlovchi).

Taqqoslangan tillardagi ushbu turdagi barcha maqollar ayollarning erkaklarnikiga nisbatan past ijtimoiy mavqeyini ko'rsatadi. Ammo o'zbek maqollarida ishbilarmonlik, mehnatkashlik belgisi, nemis tilida esa ikkiyuzlamachilik va gapiruvchanlik mavjud.

Gastronomik metafora ("ayol - mazali luqma"): *Qaynona qo'lidan yog'lik cho'zma yegandan, ona qo'lidan quloq cho'zma yegan yaxshi.* (zerikish, bezovtalik sifatlovchi); *Qaynonaga osh bersang, osh olasan (mehr sifatlovchi); O'tinsiz qozon qaynamas, xotinsiz uy yayramas (xavotir sifatlovchi); Ist der Apfel rosenrot, der Wurm ist darinnen, ist die Jungfrau hübsch und schön, sie ist von bösem Sinne (jozibalilik; zerikish, bezovtalik sifati); Wenn eine Jungfrau Wein trinkt und den Gesellen mit Augen winkt, und scharrt mit Füßen auf der Erden, so ist sie ein Hur oder wills bald werden (jozibali/tasodifiy zerikish, tartibsizlikni sifatlovchi);*

Ushbu maqollar guruhi ayolning erkak uchun jinsiy jozibadorligi va natijada uning bu sifati o'zining yangiligini va shuning uchun jozibadorligini yo'qotganda, hatto oilaviy hayotda ham qurbon bo'lish imkoniyati kabi fazilatlar ochib beradi.

Agar gender ayollik va erkaklik toifalarini ochib bersa, unda "jinsni qurishning mohiyati qutblilik va qarama-qarshilikdir". [8; 14] Shu munosabat bilan ba'zi bir tizimni ko'rib chiqish taklifi etiladi ikkilik qarama-qarshiliklar, ularning birinchi a'zosi metaforik ravishda erkaklik printsipli bilan, ikkinchisi - ayollik bilan belgilanadi. [11; 268] Maqollarning oriyentatsion, ontologik va sotsiomorfik turlari bilan ifodalangan baholovchi komponenti metaforaning quyidagi ikkilik qarama-qarshiliklarni obyektivlashtiradi.

Oriyentatsion metaforalar:

Qarama-qarshilik „uzoq/yaqin“: *Kelin kelsa uzoqdan, arba-arba osh kelar. Kelin kelsa yaqindan, arba-arba so'z kelar (cheklangan makon sifati, past ijtimoiy maqom); Kelin bilan gaynona, o't bilan suv (birovning makonining sifati, o'xshash ijtimoiy mavqeyi); Xotinning yomoni - erning zavoli, xotinning yaxshisi - erning kamoli (cheklangan makon sifati, past ijtimoiy maqom); Ein junges Weib bei einem alten Mann ist des Tags eine Ehefrau und des Nachts eine Witwe. (cheklangan makon sifati, past ijtimoiy maqom);*

Qarama-qarshilik „yuqori/past“: *Ayol kishi erkak kishidan bir pog'ona pastda turishi kerak (kelinning ijtimoiy mavqei pastligi uchun afzallik kvalifikatori); Erli xotin kaltak yer (xo'rlik kvalifikatsiyasi); Axmoq ayol ham aqlli bola tug'ishi mumkin (kelinning ijtimoiy mavqei pastlik kvalifikatsiyasi);*

Gender metaforalar

Qarama-qarshilik "mantiq, mantiqiylik / his-tuyg'ular, mantiqsizlik": *Er - bosh, xotin – bo'yin (mehr-muruvvat, boshqaruvchanlik sifati); Ota – aql, ona – idrok (mehr-muruvvat, samimiylik, aqllilik sifati); Ota – bilak, ona – yurak (mehr, samimiylik sifati); Der Mann ist der Kopf; die Frau ist der Hals; die den Kopf dreht wie es ihr paßt (mehr-muruvvat, boshqaruvchanlik sifati); Paßt die Frau nicht auf sich auf, so paßt sie auf ihren Mann auf (mehrionlik, samimiylik sifati);*

Qarama-qarshilik "kuch / bo'ysunish": *Vertrau' der Frau ein Geheimnis - aber schneid' ihr die Zunge ab (qurbonlik); Zu viel ist zu viel, sagte jener Mann und hatte seine Frau totgeschlagen (g'azab, zo'ravonlik, bo'ysundirish);*

Nemis lingvistik va madaniy makonining o'ziga xos xususiyati bu xususiyatlarning teskarisiga o'zgarishi, do'st va kelinning gender rolini xotinning gender roliga o'zgartirganda, kuch ayol qiyofasi va bo'ysunish bilan bog'lana boshlaydi. *Frauen und Geld regieren die Welt (kuch, hukmronlik sifati); Wer Frauen hütet, wütet. (hokimiyat, yetakchilik); Je weniger die Frau befielt, desto mehr gehorcht ihr der Mann. (hokimiyat, yetakchilik);*

Qarama-qarshilik "tartib/tartibsizlik": *Xotinsiz uy-qaro yer (uyni saqlash sifati); Xotinli ro'zg'or guldur, xotinsiz ro'zg'or cho'ldur (yaxshi uy bekasi sifati); Ayolning sarishtasi-ro'zg'orning farishtasi; (yaxshi uy bekasi sifati); Xotinning yomoni er qaritar (tartibsizlik, isrofgarchilik kvalifikatori); Brave Hausfrau bleibt daheim. (yaxshi uy bekasi sifati). Eine weise Frau baut ihr Haus. (yaxshi uy bekasi sifati). Ofen und Frau sollen daheim bleiben (uyni saqlash sifati);*

Qarama-qarshilik “mustaqillik, yoshlik/yaqinlik, kollektivlik”: *Erkak bosh, ayol bo'yin (tobelik, tobelik sifatlovchisi); Yaxshi xotin belgisi – Buxori qilar terini, Mullo qilar erini (ochiqlik, qaramlik sifati); Yaxshi xotin belgisi – xirom qilar terini, yomon xotin belgisi – yerga bukar erini (yaxshilik, odamlar uchun foydasizlik sifatlovchisi); Yomon xotin – jon zavoli (odamlar uchun foydasizlik sifatlovchisi); Xotinsiz uy yayramas (tobelik, tobelik sifatlovchisi); Alter Mann macht junger Frau Freude wie der Floh im Ohr (ochiqlik, qaramlik sifati);*

O'zbek madaniyatidagi ushbu turdagi metafora bo'lgan maqollar ayolning erkakka bog'liqligini, uning eriga, oilasiga ega bo'lish istagini bildiradi (qaramlik, bo'ysunish sifatlovchisi), nemis maqollarida uning xiyonati va erkak uchun foydasizligi ta'kidlanadi (yuk sifati, pastligi), qiymat, foydasizlik).

O'zbek xalq maqoli o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi va ozg'in xotin turmushga chiqmagan qizning jozibali, jonli, hissiyotli, erkinlikni sevuvchi, lekin ayni paytda kamtarin, eriga bo'ysunishga tayyor ekanligini aytib, uning yengini silkitadi. Voyaga yetgan ayolning qiyofasi past

ijtimoiy mavqeyi va erkakka qaramligi bilan ajralib turadi. Nemis madaniy makonining o'ziga xos xususiyati - g'ayratli, o'z fikri va kuchli fe'l-atvoriga ega bo'lgan xotinni tanlashda afzallik, lekin u hokimiyatni o'z qo'lga oladi va uyda hukmronlik qila boshlaydi degan qo'rquv bor.

Qarama-qarshilik “o‘zgarmaslik, ishonchsizlik, radikalizm/doimiylik“: *Yomonning qizini olma, yaxshining ketidan qolma (sodiqlik, ishonchlilik sifati); Onalik uying ori bor, otalik uying - zari (ishonchlilik sifati, mas'uliyat); Ein jeder Dieb stiehlt Frauenlieb (tashqi nojo'yalik / sodiqlik kvalifikatori); Ein Mann kann sich eher zu Tode grämen als eine Frau(mas'uliyat, sodiqlik kvalifikatori); Es gibt nur eine böse Frau auf der Welt, aber jeder glaubt (meint), er habe sie.*

Bir-biriga bog'liq bo'lmagan ikki til madaniyatida ko'rib chiqilayotgan maqollarning semantikasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, ayol obrazi ko'pincha haddan tashqari emotsional ekspressivlik, mantiqsizlik, nomuvofiqlik va aqlning yetishmasligi nuqtayi nazaridan baholanadi. Bu ikkala til madaniyatida ham ayol arxetipini ko'rib chiqish turli xil gender stereotiplarining paydo bo'lishi uchun bevosita rag'batlantiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi, ular orasida quyidagi fikrlar ajralib turadi: 1) ayol ongi o'zining kognitiv imkoniyatlari bo'yicha erkaklarnikidan past ekanligi; 2) ayolning haddan tashqari gapiruvchanligi haqida; suhbatdosh jonzo; 3) o'z his-tuyg'ulariga bo'ysunishga va aqldan ko'ra ko'proq sezgiga ishonishga moyil bo'lgan ayolning tabiiy emotsional o'zini tuta olmaslik haqida; 4) ayolning jozibadorligi va tashqi jozibadorligi haqida, sotib olish va sotish xususiyatlari, turli xil qiymatlar va ba'zi hollarda hatto qurbonlar ham "ayol - mazali luqma")bo'ladi.

Taqqoslangan ikki madaniyatda ayolning gender roli erkakka nisbatan past ijtimoiy mavqeyi, cheklangan makon (uy bekasi roli) va vaqt (yoshi bilan jozibadorligini yo'qotishi tufayli), lekin o'zbek maqolida dunyodagi ayol tasviri va uning uy bekasi roli ko'proq ijobiy baholanadi va oila a'zolariga bo'lgan sevgi va g'amxo'rlik bilan bog'liq bo'ladi. Nemis madaniyatida ayolning uy bekasi roli hukmronlik qilish, uni o'z kuchiga bo'ysundirish va erining moddiy resurslaridan nazoratsiz foydalanish istagi sifatida juda salbiy baholanadi.

O'rganilayotgan ikki til madaniyati dunyosining paremiologik rasmida ayol ko'pincha jonsiz narsalar bilan belgilanadi, ammo rus paremiyalarida obyektivlashtirish metaforalari ko'proq aniqlanadi, bu esa ayolning "g'ayriinsoniy" maqomini bilvosita ko'rsatadi. O'zbek til madaniyati uchun etnosifik xususiyat ayollarni tovuq, mushuk, ot va ilon kabi hayvonlarga o'xshatishdir. Nemis til madaniyati g'oz, ari, tovuq, qo'y va maymun tasvirlari bilan ajralib turadi. Ko'rinib turibdiki, ayol qiyofasini ifodalovchi ba'zi zoomorfik metaforalarning tarqalishi to'g'ridan-to'g'ri an'anaviy tasvirlar, belgilarga bog'liq bo'lib, ularning har birida solishtirma til madaniyatlari barqaror taqqoslash orqali ifodalanadi.

REFERENCES

1. Абакумова О.Б. Пословичные концепты в паремическом дискурсе: Автореферат дис. д-ра филол. наук. Орел, 2013 46 с.
2. Зыкова И.В. Способы конструирования гендера в английской фразеологии. М.: Едиториал УРСС,
3. Кирилина А.В. Гендер. Лингвистические аспекты. Монография. М.: Ин-т социологии РАН, 1999
4. Гак В.Г., Телия В.Н., Вольф Е.М. и др. Метафора в языке и тексте / Под ред. В.Н. Телия. М.:Наука, 1988 174 с.

5. Ульман С. Семантические универсалии / Пер. С англ. Л.Н. Иорданской // Новое в лингвистике. 1970 Вып. 5 С. 250–299.
6. Гак В.Г. Метафора: универсальное и специфическое // Метафора в языке и тексте. М.: Наука, 1988
7. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1980 256 p.
8. Словарь гендерных терминов / Под ред. А.А. Денисовой. М.: Информация XXI век, 2002 256 с.
9. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Народная мудрость: русские пословицы. М.: ОЛМА Медиа Групп,
10. Fergusson R. The Penguin Dictionary of Proverb. London: Penguin Books Ltd, 2000 384 p.
11. Логинов А.А. Женщина и мужчина: Отношения полов. Красноярск: Кн. издво, 1989 268 с.